

जीवन में रंगों का रुझान

डॉ. साधना व्यास

सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र

बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु

सृष्टि में कई सुंदर वस्तुएँ मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, उनमें रंगों का प्रमुख स्थान है। रंग वातावरण को आकर्षक बनाने में अनूठा योगदान देते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन को खुशी, उमंग, उत्साह एवं चेतना से भर देते हैं। रंगों की हसीन दुनिया होने के कारण इनका अपना अलग ही महत्व है। विविध रंगों की छटा किसी भी व्यक्ति का ध्यान बरबसही अपनी ओर खींच लेती है। रंग व्यक्ति के मनोभावों एवं संवेगों की अभिव्यक्ति भी प्रदर्शित करते हैं।

मार्डन सेंचुरी एन साइक्लोपीडिया के अनुसार "रंग प्रकाश का ही एक गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं और जो विभिन्न आकार भी प्रकाश लहरों से बनते हैं।" अर्थात् मस्तिष्क द्वारा दृष्टिपटल पर विशेष प्रकार की उत्तेजना के अभाव को ही रंग कहते हैं। प्रकाश रंगों का स्रोत है। रंग की अनुभूति प्रत्येक वस्तु के प्रकाश को परावर्तित अथवा संचालित करने के गुण से संबंधित है।

रंग अपने भावनात्मक प्रभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में पृथक-2 महत्व रखते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है जिसमें 25 परिवारों के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग एवं लिंग में आने वाले करीब 95 सदस्यों से साक्षात्कार पद्धति के आधार पर विभिन्न रंगों के रुझान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जो भी तथ्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुए उन्हे रंगों की प्राथमिकता एवं रुचि के आधार पर में प्रतिषत में अग्रंकित प्रदर्शित किया जा रहा है :-

लाल रंग :-

यह रंग स्फूर्ति, उत्साह, जोष एवं क्रियाशीलता का प्रतीक है। प्रस्तुत अध्ययन में बच्चों के द्वारा जो कि लगभग 0 से 10 वर्ष के अंतर्गत आते हैं उन्होंने इस रंग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी। करीब 80 प्रतिषत बच्चों ने इस रंग के प्रति गहरी रुचि प्रदर्शित की। जिसे उनके द्वारा खिलौनों कपड़ों एवं अन्य वस्तुओं के उपयोग में पसंद किया गया। महिला वर्ग द्वारा भी इस रंग को अपनी पसंद में शामिल किया गया। लगभग 78 प्रतिषत महिलाओं द्वारा इस रंग के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की गई किन्तु इसमें 25 से 50 वर्ष की महिलाएँ शामिल हैं। पुरुष वर्ग में केवल 12 प्रतिषत ने ही इस रंग को पसंद किया एवं वे भी युवा वर्ग के ही थे। इसप्रकार महिलाओं एवं बच्चों द्वारा ही इस रंग को पसंद किया गया।

पीला रंग :-

पीले रंग को बुद्धिमत्ता तथा उल्लास से संबंधित माना जाता है। यह रंग धार्मिक प्रवृत्तियों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। साथ ही सूर्य के प्रकाश का रंग भी इसे माना जाता है। इस रंग को पसंद करने वालों में भी महिलाओं का प्रतिषत ही ज्यादा रहा। लगभग 72 प्रतिषत महिलाओं द्वारा इस रंग को प्राथमिकता दी गई। जिसमें युवा वर्ग की महिलाएँ अधिक हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि इस रंग का प्रयोग धार्मिक कार्य कलाओं के लिये किया जाता है। पीले रंग के अंतर्गत ही महिलाओं द्वारा नारंगी रंग को भी पसंद किया गया। बच्चों में इस रंग के प्रति ज्यादा रुचि नहीं दिखाई गई। केवल 20 प्रतिषत बच्चों द्वारा ही इस रंग को पसंद किया गया। पुरुष वर्ग द्वारा भी इस रंग के प्रति पसंद को कम ही बताया गया। लगभग 11 प्रतिषत पुरुषों द्वारा ही इस रंग को पसंद किया गया।

हरा रंग :-

हरा रंग शीतलता एवं विश्रामदायक शान्ति का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के प्रति भी महिलाओं में अच्छी खासी रुचि दिखाई गई। करीब 71 प्रतिषत महिलाओं द्वारा इस रंग को प्राथमिकता दी गई। जिसमें सभी आयु वर्ग की महिलाएँ सम्मिलित हैं अंतर केवल हल्के एवं गहरे रंग का था। पुरुष वर्ग में करीब 27 प्रतिषत के द्वारा इस रंग के प्रति रुचि दर्शाई गई। बच्चों में लगभग 47 प्रतिषत द्वारा इस रंग को पसंद किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि चूंकि हरा रंग शीतलता एवं संतुलन का प्रतीक है। अतः महिलाओं द्वारा इस रंग के प्रति ज्यादा रुचि देखी गई क्योंकि संतुलन का निर्वाह महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।

नीला रंग :-

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

इस रंग में सच्चाई, आदर, सुख, विश्राम, शान्ति, विषालता आदि का गुण पाया जाता है। यह रंग किसी भी गहरे या हल्के रंग के साथ प्रयुक्त किये जाने के कारण हर आयु वर्ग के द्वारा इस रंग को पसंद किया गया। बच्चों में 65 प्रतिषत बच्चों द्वारा इस रंग को प्राथमिकता दी गई। महिलाओं में 68 प्रतिषत द्वारा एवं पुरुषों में 52 प्रतिषत द्वारा इस रंग को पसंद किया गया।

बैंगनी रंग :-

इसे शाही रंग भी कहा जाता है। महिलाओं द्वारा इस रंग के प्रति गहरी रुची प्रदर्शित की गई। 55 प्रतिषत महिलाओं द्वारा इस रंग को अपनी पसंद बताया गया। पुरुषों ने इस रंग के प्रति अपनी रुची ज्यादा प्रतिषत नहीं की केवल 12 प्रतिषत पुरुषों ने इस रंग को पसंद किया। बच्चों में भी केवल 33 प्रतिषत ने ही इस रंग को अपनी पसंद बताया।

गुलाबी रंग :-

यह रंग प्रेम, कोमलता एवं सौहार्द का प्रतीक है। यह रंग बच्चों द्वारा ज्यादा पसंद किया गया। लगभग 74 प्रतिषत बच्चों द्वारा इस रंग के प्रति रुचि दिखाई गई। महिलाओं द्वारा भी इस रंग के प्रति रुझान देखा गया। करीब 68 प्रतिषत महिलाओं द्वारा इस रंग को पसंद किया गया। पुरुष वर्ग में केवल 32 प्रतिषत द्वारा इस रंग को पसंद के रूप में स्वीकार किया गया।

सफेद रंग :-

इस रंग को शान्ति, शीतलता एवं सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। पुरुष वर्ग द्वारा इस रंग के प्रति सर्वाधिक रुचि दर्शाई गई। लगभग 85 प्रतिषत पुरुषों द्वारा इस रंग को प्राथमिकता दी गई। इसका प्रमुख कारण किसी भी गहरे रंग के साथ इसका आसानी से साम्य किया जा सकता है। महिलाओं में इस रंग को कम ही पसंद किया गया। करीब 35 प्रतिषत महिलाओं द्वारा इस रंग को पसंद किया गया। उसमें भी कार्यस्थल पर ही ज्यादा पसंद दिया गया। साथ ही 50 वर्ष से उपर की महिलाओं द्वारा ही इसे पसंद किया गया। बच्चों द्वारा ही इस रंग के प्रति पसंद को दर्शाया गया।

काला रंग :-

काला रंग एक ओर बुद्धि एवं बड़प्पन का प्रतीक है किन्तु इसमें उत्साह एवं जोष का अभाव पाया जाता है। इस शोध में काले रंग को पुरुषों द्वारा ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही बुजुर्ग लोगों द्वारा भी इस रंग के प्रति रुझान देखा गया। लगभग 74 प्रतिषत पुरुषों द्वारा काले रंग को किसी अन्य रंग के द्वारा जोड़कर पसंद किया गया। विशेषकर कपड़ों के रंगों के लिये महिला वर्ग में 25 से 50 वर्ष की महिलाओं द्वारा इसे कम पसंद किया गया। 25 वर्ष से कम की लड़कियों में 46 प्रतिषत द्वारा इस रंग को अन्य रंगों के संयोजन में पसंद किया गया। बच्चों में इस रंग के प्रति नापसंदगी ही दर्शाई गई। केवल 12 प्रतिषत बच्चों ने ही इस रंग को अपनी पसंद का बताया।

इस प्रकार रंगों के प्रति आयु एवं लिंग भेद के आधार पर अलग-अलग रुझान देखे गये। जिससे स्पष्ट होता है कि रंगों का मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, स्वभाव, परिस्थिति, अवसर आदि पर निर्भर करता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

- 1 *The power of color – Dr. Morton Walker*
- 2 *सूर्य किरण चिकित्सा एवं रंग चिकित्सा – श्री मोहनलाल कनोतिया*
- 3 *सूर्य चिकित्सा विज्ञान – श्रीराम शर्मा आचार्य*
- 4 *सूर्य किरण चिकित्सा – डॉ. अजीत मेहता*
- 5 *गृहप्रबंध एवं गृह सज्जा – डॉ. करुणा शर्मा एवं डॉ. मंजू पाटनी*